

OSHQOVOQ (*CUCURBITA MOSCHATA DUCHESNE*) NEMATODALARI FAUNASI VA EKOLOGIYASI

To‘xtasinov Farxod Raxmonberdiyevich Farg‘ona davlat universiteti Zoologiya va umumiy biologiya kafedrasida katta o‘qituvchisi b.f.f.d (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590830>

Annotatsiya. Quyidagi maqolada Oltiariq tumani ayrim fermer xo‘jaliklari sabzavot ekinlari yetishtiriladigan dala qirg‘oqlarida ekiladigan oshqovoq “Palov kadi” navida uchraydigan fitonematodalar faunasi, ekologiyasi, hamda sistematik taxlillari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Oshqovoq “Palov kadi” navi, Parazit, fitonematoda, ekologik guruh, pararizobiont.

Аннотация. В данной статье представлены фауна, экология и систематический анализ фитонематод, обнаруженных в сорте тыквы «Палов кади», высаженной на краях овощных полей некоторых фермерских хозяйств Олтиарыкского района.

Ключевые слова: Сорт тыквы «Палов кади», Паразит, фитонематода, экологическая группа, параризобионт.

Abstract. This article presents the fauna, ecology and systematic analysis of phytonematodes found in the pumpkin variety "Palov kadi" planted on the edges of vegetable fields of some farms in the Oltiaryk district.

Key words: Pumpkin variety "Palov kadi", Parasite, phytonematode, ecological group, pararizobiont.

Nematodalar to‘garak chuvalchanglar – Nematelminthes tipi, haqiqiy to‘garak chuvalchanglar – Nematoda sinfga mansub birlamchi tan abo‘shliqli organizmlar. Ular tabiatda keng tarqalgan bo‘lib, turlar xilma – xilligiga boy guruh hisoblanadi. Hozirgi vaqtda jaxon faunasida nematodalarning 24 mingdan ortiq turi ma‘lum [3]. O‘simlik parazit nematodalari qishloq xo‘jalik ekinlariga salbiy ta‘sir etadi, o‘simliklarni ommaviy nobud bo‘lishiga olib kelishi mumkin va hosildorlikni 60-80 % gacha kamaytiradi [1].

Quyidagi tadqiqot ishlari Farg‘ona viloyati Oltiariq tumani ayrim fermer xo‘jaliklari dala maydonlarida yetishtiriladigan oshqovoq (“Palov kadi” navi) o‘simligi ustida olib borildi. Tuproq va o‘simlik namunalari sabzavot va poliz ekinlari ekilgan dala moydonlari chetki qismlarida yetishtirilgan oshqovoq o‘simligi ildiz hamda ildiz atrofi tuproqlardan yig‘ildi. Ildiz hamda tuproq namunalaridan fitonematodalar Bermanning voronkali usulida ajratib olindi [3]. Olib borilgan tahlillar natijasiga ko‘ra, oshqovoq o‘simligi poya va barglari, ildizi va ildiz atrofi tuprog‘ida 25 turga mansub nematodalar qayd etildi (1-jadval).

Oshqovoq va uning ildiz atrofi tuprog‘ida aniqlangan nematodalar 4 ta turkumga mansub bo‘lib, ular orasida turlar soni bo‘yicha Teratocephalida turkumi vakillari yetakchi o‘rinni egallab (13 tur), jami aniqlangan turlarning 52,0% ini tashkil etdi. Keyingi o‘rinlarni Tylenchida turkumi (7; 28,0%) egalladi. Aphelenchida (3; 12,0%) va Dorylaimida (2; 8,0%) turkumlari vakillari kam sonda uchradi.

Dorylaimida turkumi 1 ta oila: Qudsianematidae; 1 ta avlod: *Eudorylaimus*; 2 turdan (8,0%) iborat. Jami 3 ta (1,8%) nematoda individlarini o‘z ichiga oladi. Teratocephalida turkumi 2 ta oila: Panagrolaimidae, Cephalobidae; 8 ta avlod: *Panagrolaimus*, *Heterocephalobus*, *Cephalobus*, *Eusephalobus*, *Acrobeloides*, *Chiloplacus*, *Acrobeles*, *Cervidelus*; 13 ta tur (52,0%), jami 91 ta (55,1%) nematodani o‘z ichiga oladi. Aphelenchida turkumi 2 ta oila: Aphelenchidae, Aphelenchoididae; 2 ta avlod: *Aphelenchus*, *Aphelenchoides*; 3 ta tur (12,0%), jami 37 ta (22,4%) nematodani o‘z ichiga oladi. Tylenchida turkumi 6 ta oila: Tylenchidae, Dolichodoridae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Meloidogynidae, Anguinidae; 7 ta avlod: *Filenchus*, *Aglenchus*, *Bitylenchus*, *Helicotylenchus*, *Pratylenchus*, *Meloidogyne*, *Ditylenchus*; 7 ta tur (28,0%), jami 34 ta (20,6%) nematodani o‘z ichiga oladi.

Eudominant nematodalar – 2 tur (*Panagrolaimus rigidus*, *Aphelenchus avenae*), dominantlar – 1 tur (*Eucephalobus striatus*), subdominantlar – 13 tur (*Cephalobus persegnis*, *Heterocephalobus elongatus*, *Eucephalobus oxyuroides*, *Acrobeloides buetschlii*, *Chiloplacus symmetricus*, *Acrobeles ciliatus*, *Panagrolaimus subelongatus*, *Aphelenchoides parietinus*, *Filenchus filiformis*, *Bitylenchus dubius*, *Pratylenchus pratensis*, *Meloidogyne incognita*, *Ditylenchus dipsaci*) qolgan turlar retsedentlar (6 tur) va subretsedentlar (3 tur)ni tashkil etadi.

Ekologik guruhlar bo‘yicha 5 ta ekologik guruhga mansub bo‘lib, pararizobiontlar – 2 tur (jami turlarning 8,0%), 3 ta (umumiy aniqlangan nematodalarning 1,8%) individ; devisaprobiontlar – 13 tur (52,0%), 91 ta (55,2%); kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar – 5 tur (20,0%) va 47 ta (28,5%); kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar – 5 tur (20,0%) va 24 ta (14,6) individlarni o‘z ichiga oladi. Eusaprobiont guruhi vakillaridan oshqovoq o‘simligida uchramadi.

Pararizobiontlar guruhi Dorylaimida turkumi va Qudsianematidae (umumiy turlar sonining 2; 8,0%) oilasini o‘z ichiga oladi. Devisaprobiontlar guruhi turkumi Panagrolaimidae, Cephalobidae oilalariga oid 13 tur (jami aniqlangan turlarning 52,0%), 91 ta (55,1%) ni tashkil qiladi. Kasallik keltirib chiqarmaydigan fitogelmintlar Aphelenchida va Tylenchida turkumlari, Aphelenchidae, Aphelenchoididae, Tylenchidae, oilalariga oid 5 turni (jami aniqlangan turlarning 20,0%), 47 ta (28,5%) individni o‘z ichiga oladi. Kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar – Tylenchida turkumi Dolichodoridae (1; 4,0%), Hoplolaimidae (1; 4,0%), Pratylenchidae (1; 4,0%), Meloidogynidae (1; 4,0%), Anguinidae (1; 4,0%) oilalariga mansub turlardan iborat.

Tahlil natijasiga ko‘ra oshqovoq o‘simligi poya va barglarda nematodalar uchramadi, ildizda – 9 tur (58 ta), ildiz atrofi tuprog‘ida – 21 tur (107 ta) qayd etildi. Aksariyat turlar faqat tuproqda uchradi. Ayrim turlar masalan, *Eucephalobus striatus*, *Panagrolaimus rigidus*, *Aphelenchus avenae*, *Bitylenchus dubius* va *Pratylenchus pratensis* ildiz va ildiz atrofi tuprog‘ida uchrashi qayd etildi (1-rasm).

Oshqovoqda parazit nematodalardan 10 tur qayd etildi, jumladan, 5 turi – *Bitylenchus dubius*, *Helicotylenchus dihystra*, *Meloidogyne incognita*, *Pratylenchus pratensis* va *Ditylenchus dipsaci* kasallik keltirib chiqaradigan fitogelmintlar hisoblanadi.

1-rasm. Zararlangan oshqovoq o‘simligi va ildiz sistemasi.

1-jadval.

Oshqovoq fitonematodalari (Oltiariq tumani “Palov kadi”navi)

№	Nematodalar nomi	Olingan namunalari			Jami
		poya, barg	ildiz	tuproq	
1.	<i>Eudorylaimus monohystera</i>			1	1
2.	<i>E. pratensis</i>			2	2
3.	<i>Cephalobus persegnis</i>			6	6
4.	<i>Heterocephalobus elongatus</i>			6	6
5.	<i>Eucephalobus oxyuroides</i>			4	4
6.	<i>E. striatus</i>		4	11	15
7.	<i>Acrobeloides buetschlii</i>			6	6
8.	<i>A. tricornus</i>			2	2
9.	<i>A. emarginatus</i>		3		3
10.	<i>Chiloplacus symmetricus</i>			5	5
11.	<i>Acrobelus ciliatus</i>		4		4
12.	<i>Cervidelus insubricus</i>			2	2
13.	<i>Panagrolaimus longicaudatus</i>			1	1
14.	<i>P. rigidus</i>		17	15	32
15.	<i>P. subelongatus</i>			5	5
16.	<i>Aphelenchus avenae</i>		15	15	30
17.	<i>A.cylindricaudatus</i>			1	1
18.	<i>Aphelenchoides parietinus</i>		6		6
19.	<i>Filenchus filiformis</i>			7	7
20.	<i>Aglenchus agricola</i>			3	3
21.	<i>Bitylenchus dubius</i>		1	5	6
22.	<i>Helicotylenchus dihystra</i>			3	3
23.	<i>Pratylenchus pratensis</i>		2	2	4
24.	<i>Meloidogyne incognita</i>		6		6
25.	<i>Ditylenchus dipsaci</i>			5	5
Turlar soni:		-	9	21	
Individlar soni:		-	58	107	165

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бутова К.Б., Приданникова М. Б Фитопаразитическая голлавая нематода *Meloidgne hapla* в России // 10-межд.народ нематологический симпозиум. – Голицыно: Большие Вязёмы, 2013.- С. 16-17.
2. Мавлонов О.М. Фитонематоды хлопковых агроценозов (вопросы, таксаномии, экологии, зоогеографии и меры борьбы): Автореф. Дисс. ... док. биол. наук.-Ташкент,1993.- 28с.
3. Hodda M. Phylum Nematoda Cobb, 1932 // Zotaxa, 2011.- V.3148. – P.63-95.